

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker
Bartın Üniversitesi

Özet

Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanoğluna gönderdiği gerek belagatgerek fesahat yönleriyle mucizevi özelliklere sahip olan bütün insanlık için hidayete erdirici, yol gösterici kutsal bir kitaptır. Bunun yanı sıra Kuran'da bizlere indirilen vahiylerin içerisinde ancak çağımızın en ileri teknolojisiyle keşfedebileceğimiz bilimsel gerçeklerin 14 asır evvel bizlere bildirilmesi ve dönemin gelişen teknolojisiyle tespit edilip doğrulanması bizlere Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna her türlü noksanlıktan, zıtlıktan, hatadan münezzeh olduğunun kanıtıdır. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tam anlamıyla idrak edebilmek için pozitif bilimlerin alanında donanımlı olmak elzemdir. Kur'an'ın bilim ile ilgili ayetlerinin, ilerleyen bilimsel ve teknolojik verilerin sonuçlarıyla birlikte incelenmesiyle birlikte bizlere aktarılmak istenen mesajların daha net anlaşılacağı muhakkaktır. Bu bildirimizde Kur'an'ın bilimle olan ilişkisini buna ek olarak Kur'an da geçen ve bizlere nakledilen bilimsel verilerin çağdaş bilimle olan karşılıklı etkileşimi, bilimsel yorum perspektifinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Bilim, Din, Mucize.

Abstract

The Holy Quran is a sacred book sent by Allah to humankind, which guides and guides all humanity, which has miraculous features in terms of both eloquence and eloquence. In addition, among the revelations sent down to us in the Quran, there are scientific facts that we can only discover with the most advanced technology of our age. The fact that it was revealed to us 14 centuries ago and that it was detected and verified with the developing technology of the period proves to us that the Holy Quran is the word of Allah and that it is free from all kinds of deficiencies, contradictions and errors. In order to fully understand the provisions of the Holy Quran, it is essential to be equipped in the field of positive sciences. It is certain that the messages intended to be conveyed to us will be understood more clearly by examining the verses of the Quran regarding science together with the results of advancing scientific and technological data. In this article, the relationship of the Quran with science, as well as the interaction of the scientific data mentioned in the Quran and conveyed to us with contemporary science, is evaluated from the perspective of scientific interpretation.

Keywords: Quran, Science, Religion, Miracle.

Giriş

Bilim, “evrenin veya olayların belirli bir bölümünü inceleme amacı güden, deneysel yöntemlere dayanan ve realiteden yararlanarak neticeye varmaya çalışan, düzenli bir bilgi sistemi” (Komisyon: 2005, s.269) olarak tanımlanır. Kur’an-ı Kerim eğitim, öğretim ve bilime çok önem vermiştir. Bizler bunu ilk inen ayeti kerime de görmekteyiz. Nitekim nazil olan ilk ayet “*Yaratan rabbinin adıyla oku*” (Alak, 96/1.) emridir. Kur’an-ı Kerim, yer ve göklere bakarak İnsanları düşünmeye, araştırmaya, bilgilerini derinleştirmeye teşvik etmektedir. Nitekim Al-i imran suresinde şu şekilde geçer:

“Gerçekten de yerlerin ve göklerin yaratılışında, gün ve gecenin uzayıp kısılmasında akıl sahipleri için muhakkak birçok işaretler vardır. Bu gibi kimseler ayakta iken, otururken ve yatıp uzandıkları yerde Allah'ı tefekkür ederler, gökyüzü ve yeryüzünün yaratılışını inceden inceye düşünürler (ve şöyle derler): -Ya Rabbi! Sen bunları boş yere yaratmadın. Seni yüceltir, ululuğunu kabul ederiz. Sen bizi cehennem azabından koru.” (Âl-i İmrân, 3/190-191)

Bilim, insanoğluna faydalı olabilecek evren, dünya ve insan ile ilgili araştırma, inceleme ve gözlemler yapar. Kur’an ve bilim arasındaki ilişki islam dünyasında ayrı olarak özel ve hassas bir konuma sahiptir. Kur’an da bilime yer verilip verilmediği konusunda zaman içerisinde farklı görüşler tarihte yerini bulmuştur. Kur’an, inanç esasları, ibadet, ahlak, ukubat, muamelat gibi birbirinden bu kadar farklı, çeşitli ve insanların ruhuna dokunacak konulara değinerek, insanları derinden etkilemiştir. Aynı zamanda kendi döneminde asla bilinmeyen ve bilinemeyecek olan evrenin sırlarını bizlere aktarmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in insanlar için indirdiği hükümlerini tam anlamıyla idrak edebilmek için, fenni, beşeri, pozitif ilimlerin pek çoğunu iyi bilmek gerekir. İlmin anlamı, gayesi ve işlevi hadislerde deayetlerde de vurgulanmıştır. İslam ümmeti alimlerimiz de bu konuya riayet etmiş kendini geliştirerek ömrünü ilme adanmıştır. Her şeyden önce peygamberimizin ümmetinin benimsediği değerler sisteminin daimi olarak devamlılığı ilme, bilime bağlı olduğu için Peygamber efendimiz (s.a.v)ilmi yüceltmış ve insanları ilim ile hemhal olmaya yönlendirmiştir.

Kur’an-ı Kerim, insanları evreni araştırmaya ve bu araştırmalardan anlamlı sonuçlar çıkarmaya teşvik eder. Bu yönlendirme, Müslümanların bilimle iç içe olmalarına zemin hazırlamıştır. Evreni anlamaya yönelik çabalar, varlıkların yaratılış amacını keşfetme arzusunu besleyerek teist inanca sahip bireyler için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. (Taslaman&Doko, 2015, s.94)

Kur'an, nazil olduğu andan itibaren gerek ilk muhataplarına gerekse sonraki asırlardaki nesillere hitabında insani unsurlara yer vererek, lisanın imkanları dahilinde tebliğde bulunur. (Gezer, 2009, s.77) Evrende var olan olguları incelemeye ve bunları irdelemeye sevk eden birçok Kur’an ayeti bulunmaktadır. Bunlara bazı ayetleri örnek verebiliriz.

“Muhakkak ki evrende ve yeryüzünde inananlar için deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı canlılarda kesin bir şekilde inanan bir toplum için deliller vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde ve rüzgarları yönlendirmesinde akıl eden bir toplum için deliller vardır.” (Casiye, 45/3-5)

“O ki gökten size su indirendir. Onu hem içersiniz hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler onunla biter. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzüm ve meyvelerin her türlülerinden bitirir. Şüphesiz düşünebilen bir topluluk için bunda deliller vardır. Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O'nun emriyle boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için deliller vardır.” (Nahl, 16/10-11)

“O, gökten su indirendir. Her çeşit bitkiyi onunla bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, üst üste binmiş taneler üretiyoruz ve hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için deliller vardır.” (Enam, 6/99)

“Ey insanlar! Eğer dirilişten şüpheleniyorsanız, gerçekten de sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra asılıp tutunan bir şeyden, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size apaçık göstereyim diye. Dilediğimizi belirli bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da güçlü çağınıza eriştiriyoruz”. (Hac, 22/5)

Yaradılışı konu edinen Kur'an âyetlerinin en uzun olanlarından biri, yer ve gökle ilgili olarak cereyan etmiş olan hâdiseleri yan yana zikrederek şöyle anlatmaktadır: (Kırca, 2018, s.145)

“Siz yeri iki günde yaratana mı inkâr ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir, de. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Onu bereketli kıldı, arayanlar için yeryüzünde gıdalarını normal olarak dört gün içinde yetiştirmesi kanununu koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkincisi de: İsteyerek geldik, dediler. Allah, bunun üzerine iki gün içinde yedi gök var etti ve her göğün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu, bilen, güçlü olan Allah'ın kanunudur.” (Fussilet, 41/9-12)

Kur'an ile tabiat arasında kurulan karşılıklı mütalaa, bu bakışların sunduğu malumat sayesinde insanların hem iç alemlerini hem de etraflarındaki varlıkları daha derinlemesine kavramalarına vesile olacak ve bu idrakte huzur bulmalarına zemin hazırlayacaktır. (Kırca, 2018, s.30)

Kur'an, hükümleri ve şeriati açıklamak, insanlara yol göstermek için indirilmiş bir hidayet kaynağıdır. İnsanların en yüce amacı, dünya ve ahiret mutluluğu için bu rehberliği anlamaya çalışmaktır. Müfessirler, Kur'an'ın çeşitli yönlerini derinlemesine inceleyerek, farklı tefsirler meydana getirmişlerdir. Bu sebepten dolayı, tefsir metinlerinde çeşitli fikirlerin ve yorumların detaylı bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Bazıları, Kur'an'ın diğer metinlere göre üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla belagat ve ifade tarzına önem vermişlerdir. (Cerrahoğlu, 2014, s.228) Bu çeşitlilik, Kur'an'ın derinliklerini anlama çabasında önemli bir rol oynamaktadır.

Anlama ve yorumlama, temelde kişisel bir olgudur. İnsanlar, bir eylemi, bir olayı veya bir yazıyı doğru ya da yanlış yorumlayabilirler. Hatta zaman zaman kavrayabilirler ancak özellikle sözler veya yazılarla ilgili olarak, anlama ve yorumlama süreci farklılık gösterebilir. Zira her birey, kendi tecrübesi, bilgi birikimi ve dünya görüşü çerçevesinde metinleri yorumlar ve anlar. Bu süreçte insanlar genellikle kendi bilinç yapılarından faydalanır. Bu gerçeklik, insanların genellikle uzlaştığı ve anlaşıldığı bir durumdur. İslam geleneğinde, Kuran metni üzerinde alimlerin mutabık kaldığı konular ve ifadelerin sayısı oldukça fazladır. Fakat tartışma konusu olan meseleler de bulunmaktadır. Bundan dolayı, Kuran'ı yorumlama ve anlama sürecinde tarafsız ve nesnel anlamamanın yanı sıra, kişisel bir boyutu da var olduğu kabul edilmelidir. Çünkü Kuran, herkesin aynı bakış açısına sahip olmadığı bir metindir. Bu, insani bir gerçektir. Edebi, dini ve felsefi metinlerin subjektif bir zeminde anlam bulduğunu

söylemek mümkündür. İnsanlığın tecrübesi, bu durumu doğrulamaktadır. Bir metnin anlamını genellikle, metnin sahibinden bilgi alarak veya onunla iletişime geçerek elde ederiz.

(Albayrak, 1998, s.149)

Kur'an'da Zikredilen Bilimsel Mucizeler

Kur'an'da öyle âyetler vardır ki, mânâsı itibâriyle öylesine derin ve yeni ufuklar açar ki, nâzil olduğu devirde bu derinliklere vâkıf olan yoktur. Meselâ, yerin küreye benzer bir surette oluşu, yeryüzünü çevreleyen atmosfer, nutfe safhasından itibâren ana rahminde ceninin geçirdiği merhaleler, arzın kendi eksenini etrafında deverânı ve zamanın izâfilîği gibi hususlar ile kâinâta dâir bâzı temel kânunlardan Kur'an bahsetmiştir. (Aydın, 2010, s.62.) Kur'an-ı Kerim'de geçen ve çağımıza kadar ulaşan bazı ilmi gerçeklere ışık tutan bir kısım ayetlerden örnekler verebiliriz. Bunlardan bazıları şunlardır;

Evrenin Genişlemesi: 20. asrın başlarına dek bilim adamları tarafından kabul gören yalnızca bir düşünce vardı, "evrenin sabit durağan bir konumda olduğu ve ezelden beri mevcut konumunu devam ettirdiği" görüşüydü. (Bulut, 2021, s.999.) Fakat gelişen son dönem teknolojiyle yapılan araştırmalar evrenin başlangıcının olmadığını, onun gittikçe genişlemekte olduğunu ispatladı. Kuran'da evrenin genişlemesinden şu ayetle söz edilmektedir. "Göğü gücümüzle biz kurduk ve kuşkusuz genişletici olan da biziz." (Zariyat, 51/47)

Hubble'ın ileri düzey teleskobuyla yaptığı gözlemler yıldız kümelerinin giderek artan bir hızla birbirlerinden uzaklaştığını ortaya çıkarmış ve evrenin genişlediğini savunan dinamik modelin doğruluğunu kanıtlamıştır. Bu bulgular, gök cisimlerinin kesintisiz bir şekilde birbirinden uzaklaşmaya devam ettiğini göstermektedir. Kâinatın bu sürekli ayrılma ve yayılma hali, evrenin genişlemekte olduğu gerçeğine işaret etmektedir. (Kur'an Araştırmaları Grubu, 2005, s.25)

Parmak Uçlarındaki Kimlik: 1856 yılında Gen Gissen isimli bir İngiliz parmak uçlarındaki çizgilerin her insanda farklı olduğunu keşfetmesi sonrasında parmak uçlarına bakış açısı tamamen değişti ve önemli hale gelmeye başladı. (Kayadibi, 2006, s.12) Halbuki Kur'an-ı Kerim buna daha önceden işaret etmişti. "İnsan öldükten sonra kemiklerin bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz parmak uçlarını dahi düzeltip yapmaya kadiriz." (Kıyamet, 75/3-4) Ahirette insanı yeniden yaratacak olan Allah'ın, parmak ucunun rastgele bir nokta değil, insanda önemli bir detay olduğuna işaret etmesi Kuran'ın bir mucizesidir. (Kur'an Araştırmaları Grubu, 2005,s.198)

Denizlerin Birbirine Karışmaması: Birbirleriyle harmanlanan iki farklı tat ve yoğunluğa sahip su birikintisinin kavuştuğu halde bir engelden dolayı karışmadıkları Kur'an'da şu şekilde haber verilmektedir. "İki denizi salıvermiş, buluşuyorlar. Lakin aralarında bir engel olduğundan birleşmiyorlar." (Rahman, 55/19-20) Furkan suresinde de bu durum şu ayetle ifade edilmiştir: "İki denizi birbiri üstüne salan O'dur. Bu tatlı ve ferahlatıcı, bu da tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına karışmalarını önleyen bir sınır olarak engel koymuştur." (Furkan, 25/53.)

Fransız deniz bilimci ve kaşif Kaptan Jacques Cousteau (1910-1997), denizlerdeki akıntılar ve su hareketleri üzerine uzun yıllar süren araştırmalar yapmıştır. Çalışmalarının bir parçası olarak, Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun buluştuğu bölgelerde ayrıntılı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda, her iki su kütesinin, birbirine temas etmelerine rağmen tamamen karışmadığını gözlemlemiştir. Cousteau, bu durumun altında yatan sebebin, yoğunluk, tuzluluk ve sıcaklık farklarından kaynaklanan bir doğal su perdesi olduğunu tespit etmiştir. Cebel-i Tarık boğazını görerek hayretler içerisinde düşen ve bu ayetle ilişkilendiren Kaptan Cousteau müslüman olmuştur. (Kayadibi, 2006, s.13)

Toprak ve Sudan Yararılma: Kuran- Kerim’de insan yaratılırken kullanılan maddelerin toprak ve su olduğu bazı ayetlerle bizlere bildirilmiştir. Örnek olarak;

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayağı bir suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen Allah'tır. Size kulaklar, gözler, kalpler verilmiştir. Öyleyken, pek az şükrediyorsunuz.” (Secde, 32/7-9)

“Ve O sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Efendin her şeye gücü yetendir.” (Furkan, 25/54)

“O Allah'tır. Yaratandır, kusursuzca var edendir, biçim verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nu yüceltir. O üstündür, bilgedir.” (Haşr, 59/24)

“Her canlıyı sudan yaratık. Hala inanmayacaklar mı?” (Enbiya, 21/30)

Kuran, bazı ayetlerde bu ham maddeleri ayrı ayrı vurgulamakta, bazı ayetlerde ise insanın çamurdan yaratıldığını söyleyerek toprak ve suyun bileşiminden insanın yaratıldığını bizlere en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bilimsel gelişmeler, özellikle biyoloji ve kimya alanlarındaki ilerlemeler sayesinde, toprak ve insan vücudu ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan detaylı analizler, insan vücudu ile toprağın bileşenlerinin büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koymuştur. Bu benzerlik, yaşamın temellerini oluşturan elementlerin doğa ile insan arasında sıkı bir bağ kurduğunu göstermektedir. Toprakta ve insan bedeninde ortak olarak bulunan elementler arasında alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, silikon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor, iyot, manganez, kurşun, fosfor, bakır, gümüş, karbon, çinko, kükürt ve azot yer almaktadır. Amerika'da bir kimya laboratuvarında yapılan analizlere göre, insan bedeninin %65'i oksijen, %18'i karbon, %10'u hidrojen, %3'ü azot, %1.5'i kalsiyum ve %1'i fosfordan oluşmaktadır. Kalan kısım diğer elementlerin küçük oranlarda varlığıyla tamamlanır. Bu veriler, insan vücudunun tabiatla büyük bir uyum içinde olduğunu ve yaşamın sürdürülebilmesi için doğal dengeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gözler önüne sermektedir. Doğanın insan için yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda varoluşunun kaynağı olduğunu hatırlatan bu bulgular, insan ve çevre arasındaki ilişkinin önemini daha da belirgin kılmaktadır. (Kur'an Araştırmaları Grubu, 20005, s.176) Bütün bu bilimsel verilerle görmekteyiz ki Allah'ın insanı topraktan rastgele yaratmadığı ayetlerde bizlere bildirildiği üzere toprağın içindeki elementleri belli ölçüyle belirleyerek insanı toprağın belli bir özünden yarattığıdır.

Sonuç

Kuran, insanoğlu için hidayet rehberi olmakla birlikte birçok konu hakkında evrensel hükümler içermektedir. Kur'an'ın hükümlerini herkes, her zaman aynı ölçüde anlayamaz. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte birden fazla mana ihtimali taşınması, anlaşılmasında güçlük bulunan müteşabih ayetlerin mevcudiyeti, Kur'an'ın derinlemesine incelenmesine ve araştırılmasına olan gayreti arttırmaktadır. Kur'anda yer alan ilmi gerçekler zaman geçtikçe ve günümüzün teknolojisi ilerledikçe elbette daha iyi anlaşılacak ve tam manasıyla anlaşılabilen Kuran'da geçen ifadeler bilimin ilerlemesiyle gün yüzüne çıkacaktır. Vuku bulan gelişmelerden edindiğimiz bilgileri göz önüne aldığımızda görmekteyiz ki bilimin ilerleme katettiği her dönem Kur'an tarafından asıl olarak bizlere bildirilmek istenene ulaşabilme imkanımızı doğurduğudur.. Bilimin binlerce yıl boyunca keşfedemediği gerçekleri Kur'an, 14 asır önce ortaya koyarak bizlere bildirmesiyle muciz bir kitap olduğunu ve bütün ilimleri ihtiva ettiğini göstermektedir. Bu ilmi gerçekleri ihtiva eden, insanları aciz bırakan

kutsal kitabın, bizleri araştırmaya sevk etmesi, bahsettiğimiz bilimsel gerçekleri açığa çıkarması, din ile bilim arasındaki dengeyi kurmamıza zemin hazırlar.

KAYNAKÇA

Albayrak, Halis, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, İstanbul, 1998.

Aydın, Hüseyin, “Meydan Okumaları Bakımından Kur’an Mucizesi”, Kalam Araştırmaları Dergisi, 2010, c.8.

Bulut, Hasan, “Kur’an’ın Allah Kelamı Olduğunu Gösteren Lafız Eksenli Bilimsel Mucizeleri”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021, c.8.

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2014.

Gezer, Süleyman, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2009.

Komisyon, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2005.

Kur’an Araştırmaları Grubu, Kur’an Hiç Tükenmeyen Mucize, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2005.

Kırca, Celal, Kuran ve Fen Bilimleri, Marifet Yayınları, İstanbul, 2018.

Taslaman, Caner& Doko, Enis, Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2015.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

